

Positief of normatief?

Sytse Douma

COLUMN

Wetenschap begint met het beschrijven van de realiteit. De geneeskunde heeft een enorme sprong voorwaarts gemaakt toen men in de achttiende eeuw begon met het ontleden van het menselijk lichaam. En nog steeds is het vak anatomie, het kunnen beschrijven en benoemen van onderdelen van het menselijk lichaam, een zeer belangrijk vak voor aanstaande medici. Als een medicus niet weet hoe het menselijk lichaam in elkaar zit, kan hij of zij niet veel doen om ziekten te genezen. Hetzelfde zien we nu met het DNA-onderzoek. Erfelijke ziekten worden doorgegeven via de genen. Maar welke afwijking in welk gen is bepalend voor een bepaalde erfelijke ziekte? Als we dat zouden weten, kunnen we gaan denken aan manieren om die afwijking te corrigeren. Positieve wetenschap, het beschrijven van de werkelijkheid, is dus, in elk geval in deze voorbeelden, een voorwaarde om normatief te kunnen handelen.

Maar ligt dit in onze tak van sport, de bedrijfs-wetenschappen, net zo? Dat is een lastige vraag waarop verschillende antwoorden mogelijk zijn.

Ik wil in deze column twee voorbeelden geven om dat te illustreren. Het eerste voorbeeld heeft betrekking op het proces van strategische besluitvorming. In vrijwel alle leerboeken over strategie wordt dit proces onderverdeeld in vijf stappen: (1) het formuleren van doestellingen, (2) de omgevingsanalyse, (3) de sterkte-zwakteanalyse, (4) het formuleren van de strategie en (5) het implementeren van de strategie. Daarbij wordt

dikwijls een plaatje gepresenteerd waarin met pijlen een bepaalde volgorde tussen die vijf stappen wordt gesuggereerd. Het geheel wekt bij de student de indruk dat dit een beschrijving is van de werkelijkheid (positieve theorie) en dat het proces van strategische besluitvorming ook zo moet verlopen om tot een goed resultaat te komen (normatieve theorie). Deze manier van denken grijpt terug op het werk van Ansoff (1965), die in zijn boek Corporate Strategy zeer gedetailleerde schema's aangeeft voor het proces van strategische planning. Op deze benadering is echter ook veel kritiek. Die kritiek kent twee varianten. In de eerste plaats geeft een dergelijk stappen-schema, volgens sommige critici, een heel slecht beeld van de werkelijkheid. Werkelijke strategische besluitvorming verloopt volgens deze critici veel minder ordelijk dan een dergelijk schema suggereert. Sommigen zullen op die kritiek reageren door te stellen dat de praktijk nu eenmaal onvolkomen is en dat om tot een goede strategische besluitvorming te komen een dergelijk stappen-schema wel zou moeten worden gevolgd. Velen van de eerder bedoelde critici, waaronder Henry Mintzberg, zeggen echter dat het proces van strategische besluitvorming in de praktijk niet volgens een dergelijk ordentelijk stappenschema verloopt en ook niet zou moeten verlopen. Het zou creativiteit doden, leiden tot een heilloze scheiding van denken en doen en implementatie sterk bemoeilijken. In die kritiek staat dus niet alleen de positieve maar ook de normatieve theorie bloot aan kritiek. Ik ben het helemaal eens met de opvatting van Mintzberg dat het proces van strategische besluitvorming in de praktijk niet volgens het bedoelde ordentelijke stappenschema verloopt. Maar het gaat mij te ver om te stellen dat iedere poging om het besluitvormingsproces wat meer gestructureerd, dus wat meer volgens dit stappenschema, te laten verlopen, contraproductief werkt. Over de positieve en normatieve implicaties van dit een-

Prof.Dr. S.W. Douma is hoogleraar Bedrijfseconomie aan de Katholieke Universiteit Brabant, departement Organisatie en Strategie.

voudige stappenschema kan dus heel verschillend worden gedacht.

Het tweede voorbeeld dat ik wil geven heeft betrekking op Williamson's versie van de transactiekostenbenadering. Volgens Williamson bestaan organisaties omdat het sluiten van marktcontracten in sommige gevallen, in het bijzonder als er sprake is van transactie-specifieke investeringen, op problemen stuit. Daarbij speelt het begrip opportunisme een grote rol. Zonder opportunisme zou het sluiten van langetermijncontracten, zelfs bij aanwezigheid van transactiespecifieke investeringen, geen problemen opleveren.

Opportunisme is in de visie van Williamson een gedragseigenschap. Het betekent dat (sommige) mensen bij het najagen van hun eigenbelang (soms) oneerlijk zijn. Het verzwijgen van (een deel van) de waarheid (zoals sommige verkopers van tweedehands auto's doen) of ronduit stelen en bedriegen zijn voorbeelden van opportunistisch gedrag. Voor de transactiekostenbenadering is het voldoende dat sommige mensen soms opportunistisch gedrag vertonen en dat anderen ex ante niet kunnen vaststellen of de tegenpartij bij een transactie mogelijk opportunistisch gedrag zal vertonen. Nu zal vrijwel niemand van mening zijn dat iedereen altijd goudeerlijk is. Als dat zo was hadden wij geen politie en geen rechtspraak nodig. Dat sommige mensen soms opportunistisch gedrag vertonen, klopt dus wel met wat wij als werkelijkheid ervaren.

Door Ghoshal en Moran is belangrijke kritiek op de transactiekostenbenadering geleverd. Zij hebben geen bezwaar tegen de transactiekostenbenadering als positieve theorie, maar waarschuwen vooral tegen het gebruik van de transactiekosten-theorie voor normatieve doeleinden. Door de transactiekostentheorie op te nemen in het onderwijsprogramma van business schools wordt, zo zeggen zij, impliciet de indruk gewekt dat opportunisme een veelvuldig voorkomend gedragspatroon is. Daarmee wordt opportunistisch gedrag bevorderd. Hetzelfde geldt voor het opnemen van het vocabulaire van de transactiekostentheorie in het jargon van consultants. Daarmee zeggen Ghoshal en Moran dus dat opportunisme niet een gegeven is, maar een resultante van een normen- en waardenpatroon dat door (positieve) theorievorming wordt beïnvloed. Ghoshal en Moran maken dan ook onderscheid tussen opportunisme in de zin van de neiging om opportunistisch gedrag te vertonen en opportunisme in de zin van het feitelijk vertonen van opportunistisch gedrag.

Ghoshal en Moran waarschuwen ook uitdrukkelijk tegen het toepassen van de logica van de

transactiekostenbenadering op het vormgeven van de contracten tussen en binnen ondernemingen. Door het opstellen van zeer gedetailleerde contracten, waarin alle mogelijke vormen van ongewenst gedrag worden opgesomd en van sancties worden voorzien, wordt een sfeer gecreëerd waarin wantrouwen de norm wordt en goede trouw als een afwijking wordt beschouwd. Door het opstellen van dergelijke contracten zal ook bij sommige mensen die anders 'te goeder trouw' zouden zijn de neiging om opportunistisch gedrag te vertonen toenemen (zij voelen zich gewantrouwd). Door het opstellen van gedetailleerde contracten met forse sancties kan daardoor het feitelijk optreden van opportunistisch gedrag toenemen in plaats van afnemen. Volgens Ghoshal en Moran leidt dus in dit geval het in normatieve zin toepassen van inzichten verkregen uit positieve theorie tot slechte resultaten.

Moeten we nu concluderen dat we altijd voorzichtig moeten zijn met het in normatieve zin toepassen van inzichten verkregen uit positieve theorie? Ik denk zelf dat dat inderdaad verstandig is. Met de hiervoor gegeven twee voorbeelden heb ik geprobeerd duidelijk te maken dat onze wetenschap, de bedrijfswetenschap, in dit opzicht minder eenvoudig en eenduidig is dan sommige andere wetenschappen.

LITERATUUR

- Ansoff, H.I., (1965), *Corporate Strategy*, McGraw Hill, New York.
- Ghoshal, S. en P. Moran, (1996), Bad for practice: a critique of the transaction cost theory, *Academy of Management Review*, vol. 21, no. 1, pp. 13-47.
- Mintzberg, H., (1994), *The rise and fall of strategic planning*, Prentice Hall, Hemel Hempstead, UK.